

INCURSIUNI ISTORICO-PSIHOLOGICE ÎN CERCETAREA GÂNDIRII UMANE

Raisa CERLAT,
doctor, lector universitar
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID iD: 0000-0001-6864-9939

Rezumat. *Articolul de față prezintă o viziune retrospectivă a cercetării asupra gândirii umane în diferite perioade istorice. Informațiile propuse constituie un imbold în vederea conceptualizării procesului de gândire, fiind veriga inițială a investigării mecanismelor și formelor gândirii umane, în contextul provocărilor societale contemporane.*

Cuvinte-cheie: *gândire, abordări retrospective, sistem cognitiv, model explicativ, gestaltism, raționalism, psihologie cognitivă.*

HISTORICAL-PSYCHOLOGICAL INCURSIONS IN THE HUMAN THINKING RESEARCH

Abstract. *The article presents a retrospective analyze of the human's thinking research in different historical periods. The proposed information is an incentive to conceptualize the thinking process, being the initial research link of human thinking mechanisms and forms, in the context of nowadays societal challenges.*

Keywords: *thinking, retrospective approaches, cognitive system, explanatory model, gestalt psychology, rationalism, cognitive psychology.*

Gândirea este nivelul cel mai înalt de prelucrare și integrare a informației despre lumea externă și despre propria persoană. Prin intermediul gândirii se realizează saltul calitativ al activității de cunoaștere de la particular – la general, esențial, necesar; de la simpla constatare a faptului – la interpretarea și explicarea legică și cauzală a acestuia. Fiind cel mai complex produs evoluționist uman, întrebarea firească care survine este: *De ce omul contemporan devine de multe ori prizonier al propriilor scheme cognitive?* Există nenumărate situații în care gândirea irațională ne subordonează trăirile afective și comportamentele, făcându-ne să acționăm în detrimentul propriei persoane și a celor ce ne înconjoară.

Care sunt felurile gândirii capabile să contribuie la ascensiunea noastră armonioasă, într-un echilibru natural perfect? Care ar fi mijloacele eficiente de educare în ceea ce privește modalitățile optimale de gândire, în contextul unui prezent armonios și al unui viitor sigur? La aceste și alte întrebări vom urmări să răspundem prin intermediul proiectului de cercetare „Asigurarea activității psihologice în sistemul de învățământ general, din perspectiva abordărilor societale contemporane cu privire la gândirea elevului”, desfășurat în cadrul Institutului de Științe ale Educației, cu accent nemijlocit pe generația în creștere. Ne-am propus însă, să începem cercetarea

noastră cu o abordare retrospectivă a conceptualizării gândirii: *pentru a înțelege mai bine prezentul și a putea prognoza viitorul este necesar să ne cunoaștem trecutul.*

În această ordine de idei, readucem în vizor faptul, că sistemul cognitiv al omului atinge punctul culminant al complexității, organizării și eficienței sale la nivelul gândirii. Luată în forma sa constituită și consolidată, așa cum se prezintă la subiectul adult normal și cum a fost, de altfel, tratată de cercetarea psihologică tradițională, gândirea pare a fi entitatea psihică cea mai enigmatică și plină de mister. Așa se și explică de ce abordarea ei experimentală de laborator a început mult mai târziu decât a celorlalte procese psihice, având un caracter timid și intermitent [4, p. 427].

În fața complicatei întrebări *Care este natura și esența gândirii?*, mințile notorii ale tuturor timpurilor au încercat să ofere răspunsuri cât mai complexe. Astfel, analizând istoria cunoașterii psihologice, primele încercări de conceptualizare a gândirii raționale le găsim la marii filosofi ai Antichității. În cartea intitulată „De anima”, **Aristotel** (384 î.Hr. – 322 î.Hr.) a abordat gândirea ca fiind legată de corp prin exercițiu, fiind total independentă de acesta prin obiectul său. Această ambiguitate face deosebit de complexă rezolvarea problemei nemuririi sufle-

tului, a cărei condiție esențială este capacitatea sa de a exercita o activitate proprie în afara corpului. Aristotel compara gândirea cu senzația: vederea degajă culorile lucrului, dar pentru aceasta ea are nevoie de lumină, care face, în același timp, lucrul vizibil și ochiul văzător. Gândirea are, de asemenea, nevoie de un echivalent al luminii pentru a supune lucrurile gândului. Această „lumină” intelectuală a fost numită de Aristotel „gândire în act”. Gândirea se gândește pe sine însăși și își află împlinirea în această gândire de sine. Gândirea divină – afirma Aristotel – este gândirea gândirii. Ea este, deopotrivă, activitate și împlinire, noi nu o putem imita. Omul nu este activ decât sub imboldul unei lipse, al unei nostalgii, al unei dorințe [5].

Analizând evoluția cunoașterii psihologice în lucrările marilor filosofi, interpretarea și explicarea naturii proceselor psihice are la bază trei modele care s-au confruntat de-a lungul secolelor: materialist, idealist și dualist, ce apare ca un compromis între primele două [6]. Astfel, conform *modelului materialist* (Democrit, Epicur și Heraclit et al.), gândirea apare în cursul procesului natural de mișcare evolutivă a materiei și se manifestă ca o însușire sau o funcție a creierului. În apariția, dezvoltarea și manifestarea gândirii, acționează exclusiv legi și cauze naturale, cognoscibile, explicabile și controlabile. *Modelul idealist* se întemeiază pe admiterea spiritului, ca factor primordial și unic început, iar materia este considerată drept factor secund, derivat. Astfel, gândirea umană este subordonată credinței și adevărului divin. Începutul acestui model se regăsește în opera lui Platon, este perpetuată în Evul Mediu prin Toma d'Aquino și Sfântul Augustin, iar în timpurile moderne, prin filosofia clasică germană – Im. Kant și Hegel. Printre cele mai larg răspândite reflecții despre gândire, enumerăm aici: *Cuget, deci exist, Toată cunoașterea, prin intermediul simțurilor și experienței, nu este decât iluzie pură și doar în ideile rațiunii și înțelegerii există adevăr.*

Psihologia științifică vine să aducă mai multă lumină în problematica gândirii umane, printr-o implicare activă în cercetarea respectivului proces psihic.

Asociaționismul, ca și curent psihologic, prezintă o abordare mecanică a gândirii, drept modele explicative ale acesteia servind asocierea dintre senzații, iar mai apoi cea dintre ideile simple, datorate cunoașterii senzoriale. Gândirea noastră vizând obiectele din realitatea exterioară, formarea noțiunilor de asemănare și diferență, de antecedent și consecvent are la bază tot asociația. În cartea intitulată „Analiza fenomenului minții umane”, asociațio-

nistul James Mill (1773–1836) explica caracterul și abilitatea de gândire ca fiind rezultatul unui proces educațional adecvat.

În raport cu asociaționismul, **gestaltismul** a marcat un pas înainte, din punct de vedere metodologic, admitând specificul calitativ al gândirii ca „formă distinctă a organizării psihice” și ireductibilitatea ei la senzație sau reprezentare [4]. Aceasta i-a și determinat pe reprezentanții de seamă ai curentului – W. Köhler, M. Wertheimer și K. Dunker – să conceapă și să efectueze cercetări experimentale coerente (cu oameni, dar și cu animale) asupra „fenomenologiei gândirii”. Gestaliștii interpretează gândirea drept o succesiune orientată de transformări, transpoziții și integrări relaționale între stările interne ale subiectului și elementele situației externe. Efectuând cercetări asupra maimuțelor, W. Köhler (1887–1967) a creat un model experimental, potrivit căruia, cimpanzeul era lăsat liber în cușca sa obișnuită, iar momeala (banana) era pusă în afara cuștii la o distanță care să nu permită animalului s-o apuce direct printre bare. În schimb, în interiorul cuștii, erau puse bețe de diferite lungimi sau țevi scurte ce se puteau îmbina pentru a obține lungimea necesară ajungerii bananei. Un alt model experimental a constatat în aceea că banana era agățată de tavanul cuștii, iar pe podea erau puse cutii care se puteau așeza una peste alta, maimuța putându-se cățăra astfel până la banană. Köhler a constatat că, la început cimpanzeul nici nu lua în seamă obiectele-unelte, ci se năpustea să apuce direct banana. Acest comportament impulsiv continua suficient de mult timp, ducând la obosirea animalului. Eșecul a determinat animalul să se retragă în colțul cuștii, dând impresia abandonului. În acest timp însă, el privea alternativ – când la banană, când la obiectele-unelte din jurul său. Apoi, dintr-o dată, se ridica, își alegea și aranja unealta potrivită și proceda fără eroare la apucarea bananei. Sub aspect acțional, problema era rezolvată deci spontan, fără multe încercări și erori. Köhler a denumit acest mod de rezolvare *fenomenul insight* sau *Aha!* Acesta este considerat, din punct de vedere psihologic, o formă de intuiție, un gen de discernământ instantaneu (iluminare), care permite surmontarea dificultăților inițiale în rezolvarea problemelor. El are la bază modificarea bruscă a câmpului perceptiv ca urmare a unei tensiuni interioare (tendința determinantă), care transformă în „vectori” elemente ale situației anterior neutre – astfel, subiectul dezvăluie brusc, într-o nouă totalitate structurată, semnificația unui obiect de a servi la atingerea scopului.

În prima decadă a secolului XX, este inaugurat studiul experimental sistematic al gândirii de către

faimoasa Școală de la Würzburg care, sub conducerea lui Oswald Kulpe (1909), căuta să revizuiască introspecția și s-o adapteze exigențelor experimentului obiectiv. În condiții de laborator, subiectul uman trebuia, ca în timp ce desfășoară o operație sau rezolvă o problemă, să se exprime cu voce tare, oferind pe această cale a „reflexiei vorbite” unele informații asupra modului în care gândește și a etapelor parcurse. În lucrarea sa „Asupra psihologiei moderne a gândirii”, apărută în 1912, O. Kulpe susținea că, specifică pentru gândire nu este reproducerea, fie și în formă schematică, generalizată, a ceea ce este palpabil, ci *cunoașterea reconstitutivă*, mijlocită a impalpabilului, a ceea ce există, dar nu se oferă direct percepției. Astfel, Școala de la Würzburg are meritul de a releva *tendința gândirii de a opera abstract și generic prin care se opune senzorialului*. În cadrul respectivei școli, subiecții erau supuși la diverse probe de calcul, interpretare a unor texte abstracte sau găsire a unei soluții la situații problematice [5, p. 551].

Un alt curent psihologic important – **Behaviorismul** – apare în SUA, la începutul secolului XX. Behavioriștii încercau să elimine din discuție studiul minții umane, aceasta fiind, conform părerii lor, doar o iluzie; nu există un sine necorporal înăuntrul nostru; experiențele mentale, inclusiv conștiința, sunt doar evenimente fiziologice care au loc la nivelul sistemului nervos, ca urmare a influenței stimulilor. În sprijinul acestui model explicativ, au venit studiile din psihologia animală, conform cărora, comportamentul animal putea fi explicat fără a face apel la concepte mentaliste. J.B. Watson (1878–1958), considerat *părintele behaviorismului*, identifica gândirea cu limbajul, *întrucât aceasta se reduce la mișcările musculare ale laringelui*. A gândi înseamnă pentru behavioriști *a vorbi încet pentru sine*. J.B. Watson afirma că oamenii nu gândesc cu creierul, ci cu sistemul de arcuri nervoase ale laringelui și ale organelor anexe [6].

Cum asemenea exagerări și absolutizări erau întâmpinate cu tot mai multă rezervă și atitudine critică, concepția behavioristă a fost supusă unei revizuirii de fond (după circa jumătate de secol), prin reabilitarea și reintroducerea în sistem a verigii subiective interne – a conștiinței și a stărilor afectiv-motivaționale, ca factori energetico-activatori și vectoriali, toate reunite sub denumirea de variabile intermediare. Treptat, rolul acestor variabile a fost amplificat, ajungându-se, în final, la recunoașterea caracterului real al tuturor funcțiilor psihice, inclusiv a gândirii. Noțiunile vizând gândirea umană și-

au recăpătat locul cuvenit în vocabularul psihologiei de sorginte behavioristă (mai ales, după anii '50), cercetării gândirii ca atare fiindu-i consacrate studii și lucrări fundamentale, ce reprezintă surse indispensabile pentru elaborarea oricărui tratat modern de psihologie [4, p. 435].

Aportul și contribuția remarcabilă a cercetărilor lui **J. Piaget** (1896–1980) și a școlii sale, numită **Structuralism genetic**, constituie o anticipare a modelărilor cognitive privitoare la asimilarea și dezvoltarea structurilor cognitive. În studiile sale, Piaget a elaborat o teorie originală asupra genezei și a mecanismelor gândirii, denumită *teoria operațională*. El a delimitat următoarele stadii ale inteligenței:

- stadiul senzoriomotor, *0-2 ani* – gândirea este limitată la domeniul acțiunilor copilului;
- stadiul preoperațional, *între 2 și 7 ani* – urmărește prelungirea acțiunilor senzoriomotorii în operații logice;
- stadiul operațiilor concrete, *între 7 și 11 ani* – apariția structurilor operatorii propriu-zise, cu proprietățile sale de descentrare, clasificare, conservare, reversibilitate, tranzitivitate;
- stadiul operațiilor formale, *între 11 și 15 ani* – gândirea depășește stadiul concret și intră în stadiul operațiilor abstracte, etapă în care copilul începe să raționeze logic și sistematic.

Operațiile de gândire s-au dezvoltat și ele, exprimându-se ca operații de clasare, scriere, numărare, măsurare, deplasare în spațiu și în timp etc. Operațiile se datorează interiorizării, transpunerii în plan mental a acțiunii cu subiectele. Ele pot fi reversibile și se coordonează cu alte operații, integrându-se în structuri de ansamblu. Reversibilitatea, capacitatea de a inversa și reconstitui operații, caracterizează, conform opiniei lui Piaget, gândirea operațională privitoare la relațiile dintre subiect și obiect. Astfel, Piaget insista pe ideea că inteligența se dezvoltă într-un mod activ, care depinde de interacțiunea copilului cu mediul în care trăiește [5].

În cea de-a doua jumătate a secolului XX, s-a conturat și **psihologia cognitivă**, care pune accent pe procesarea cognitivă a informațiilor, fiind un domeniu nou al psihologiei moderne și având drept obiect de studiu mecanismele gândirii. Psihologii cognitiști încearcă să explice comportamentul uman inteligent, făcând referire la un sistem cognitiv care intervine între inputul (*intrarea de date*) în ceea ce privește mediul și comportamentul. Conținutul cogniției îl constituie reprezentările mentale, iar activitatea cogniției implică procesele

cognitive. Tema dominantă a psihologiei cognitive este *procesarea informației*, sugerând intervenția procesorului (a gândirii) în modificarea și transformarea informației.

Primul profesionist care a promovat demersul cognitiv ca pe unul central în psihoterapie a fost psihologul american **Albert Ellis** (1913–2007). Prin articolul său „Rational Therapy” din *Journal of General Psychology* (1958) și apoi prin lucrarea sa, devenită clasică în istoria psihoterapiei, „Reason and Emotion in Psychotherapy” (1962), Albert Ellis a pus bazele paradigmei cognitive în domeniul clinic (și a dobândit între colegii săi și în literatura de popularizare apelativul „prinț al rațiunii” – *prince of reason*). Sigur că reușita a fost favorizată de schimbarea fundamentală care a avut loc în psihologie, anume „revoluția cognitivă”, inițiată și promovată de Noam Chomsky (n. 1928), George Miller (1920–2012), Alan Newell (1927–1992) și Herbert Simon (1916–20010), schimbare statuată ca paradigmă de sine stătătoare prin lucrarea fundamentală a lui Ulrich Neisser (1928-2012) – „Cognitive Psychology” (1967).

Ulterior, psihiatrul american **Aaron Beck** (n. 1921) – fost psihanalist – a dezvoltat *terapia cognitivă*, fiind cunoscut ca „părintele” terapiei cognitive – pornind de la cercetările sale asupra depresiei, postulând drept mecanisme etiopatogenetice centrale *gândurile automate și schemele cognitive* [3].

Asumpțiile generale ale terapiilor cognitive:

- Problemele psihice sunt răspunsuri dezadaptative/disfuncționale învățate, susținute de cogniții disfuncționale/iraționale (nesănătoase/dezadaptative) conștiente și/sau inconștiente; o mare parte din psihopatologie este rezultatul gândirii disfuncționale/iraționale.
- Factorii generatori ai gândirii disfuncționale/iraționale sunt influențele genetice și de mediu.
- Modalitatea optimă de a reduce stresul și comportamentele dezadaptative este modificarea cognițiilor disfuncționale/iraționale.
- Cognițiile disfuncționale/iraționale care generează psihopatologia pot fi identificate și schimbate prin tehnici cognitive.

Drept rezumat al teoriilor expuse, vom prezenta, în continuare, un tablou generalizator al conceptualizării gândirii, aparținând personalităților notorii din diferite perioade istorice și implicând diverse modele explicative vizând importanța gândirii uma-

ne, limitele acesteia, modul de manifestare, relația gândirii cu alte procese psihice, repercusiuni ale gândirii asupra interacțiunii umane etc.

Tabelul 1. Reflecții istorico-psihologice vizând gândirea umană

Autorul	Reflecții asupra gândirii umane
Heraclit din Efes (535 î.Hr. – 470 î.Hr.)	A avea o minte luminată de rațiune este virtutea cea mai mare, și înțelepciunea este de a grăi adevărul și a lucra conform naturii, ascultând de glasul ei.
Buddha Gautama (563 î.Hr. – 475 î.Hr.)	Suntem ceea ce gândim, tot ceea ce suntem ia naștere din gândurile noastre, cu gândurile noastre construim lumea.
Confucius (552 î.Hr. – 479 î.Hr.)	Învățătura fără gândire este o muncă irosită, gândirea fără învățătură este primejdioasă.
Zenon din Eleea (490 î.Hr. – 425 î.Hr.)	Dacă cineva nu îndrăznește să spună ce gândește, va sfârși prin a nu gândi ce spune.
Platon (427 î.Hr. – 347 î.Hr.)	Gândirea este forma de comunicare a sufletului cu sine însuși.
Aristotel (384 î.Hr. – 322 î.Hr.)	Adevărurile transformă modurile de gândire și de existență.
William Shakespeare (1564–1616)	Lucrurile nu sunt bune sau rele în sine. Gândirea noastră le face să fie astfel.
Ernest Hemingway (1899–1961)	Numai cei ce sfarmă lanțurile și descătușează cugetul omenesc sunt adevărați oameni.
Jan-Jacque Rousseau (1712–1780)	Mersul înviorează gândirea.
Lucian Blaga (1895–1961)	Cine gândește puțin, se înșeală mult.
Erich Fromm (1900–1980)	Dreptul de a ne exprima gândurile înseamnă ceva numai dacă suntem capabili să avem propriile gânduri.
Swami Shivananda (1887–1963)	Gândul este arhitectul destinului.
George Călinescu (1899–1965)	Și totuși, adevărata gândire este contradicția luminată, conștientă, iar nu pozițiunea fermă, care e semnul prostiei de turmă.
Jean Baptisti Henri Lacordaire (1802–1861)	A gândi înseamnă a te mișca în infinit.

Albert Einstein (1879–1955)	Lumea pe care am creat-o este un proces al gândirii noastre. Nu poate fi schimbată fără a ne schimba gândirea.
Albert Einstein (1879–1955)	La început toate gândurile aparțin dragostei. Mai târziu, toată dragostea aparține gândurilor.
Edward de Bono (1933)	Gândirea reprezintă sursa supremă a omenirii.

Pe lângă conținutul său informațional cuprinzător, respectivul tabel ne prezintă modul în care s-au deplasat accentele asupra conceptualizării gândirii în diferite perioade istorice.

În continuare, vă propun să medităm împreună la modul în care schemele noastre cognitive sunt formate/influențate de mediul în care trăim. Un punct de pornire eficient în acest sens este experimentul psihologic efectuat de G.R. Stephenson, în 1967, numit *Achiziția culturală a unui răspuns (și respectiv a tiparelor de gândire)* [1].

Experimentul a implicat cinci maimuțe, închise într-o cușcă. De tavanul cuștii au fost atârinate banane, la care se putea ajunge doar urcând pe o scară. De fiecare dată când o maimuță încerca să urce pe scară pentru a lua bananele, cercetătorii le stropeau cu un jet de apă foarte rece pe celelalte patru maimuțe. Treptat, maimuțele învățară că, dacă urcau pe scară, toate aveau de suferit. Astfel, cele ce primeau duș rece au început să agreseze maimuța îndrăzneată. La fiecare tentativă, maimuța cu inițiativă era trasă înapoi și bătută de celelalte patru maimuțe, care nu mai doreau duș rece.

După un timp, niciuna dintre maimuțe nu a mai avut curajul să încerce să ajungă la banane. A fost momentul în care dușul rece a fost eliminat ca și factor declanșator al comportamentului, dar maimuțele înțeleseră că, dacă urcau scara vor fi bătute, iar tiparul s-a păstrat: cine urcă scara este bătut, deci – *nu manifestăm inițiativă și nu urcam pe scară*.

În continuarea experimentului, cercetătorii au înlocuit una dintre cele cinci maimuțe cu o alta, care nu făcuse parte din studiu. În mod firesc, maimuța nou venită, când a văzut bananele, a vrut să se urce pe scară pentru a le putea ajunge. Imediat celelalte maimuțe au luat-o la bătaie, fără ca cercetătorii să le mai ude. După ce noua maimuță a mai făcut câteva încercări zadarnice de a ajunge bananele, a învățat și ea ca *nu e bine*, chiar dacă nu știa cauza interdicției.

Experimentul a continuat, înlocuindu-se și cea de-a doua maimuță, iar scenariul precedent s-a repetat. Ba chiar mai mult, maimuța venită anterior a lovit și ea noua maimuță, chiar dacă nu fusese udată cu apă rece niciodată. Apoi, și cea de-a treia maimuță a fost înlocuită, repetându-se *povestea*. Treptat, a fost înlocuită și cea de-a patra, iar mai apoi – și cea de-a cincea maimuță. Astfel, tot grupul celor 5 maimuțe ce au primit duș rece a fost schimbat treptat cu alte cinci maimuțe, ce nu au fost udate niciodată cu apă. Maimuțele *nou venite* au continuat să aplice lovituri oricărei dintre suratele ce încercau să urce scara, pentru a ajunge la banane.

În acea cușcă se instalase un obicei nou, o tradiție: cine încearcă să urce pe scară, va fi tras înapoi și agresat fizic. Nimeni nu știa *de ce* nu este permis să se ajungă la bananele agățate, dar acest lucru era considerat drept regulă de grup, nu se punea la îndoială și era respectat cu strictețe.

Cu certitudine, de am fi întrebat respectivele maimuțe de ce se comportă astfel, iar ele ar fi putut răspunde, ar fi urmat o explicație conștientă, bine argumentată și, aparent, logică, bazată pe *liberul arbitru*, făcându-se o referire nemijlocită la binele personal și social... Este interesantă invitația pe care ne-o face acest experiment de analiză a contextelor de influență socială, a modului în care gândirea umană ajunge să fie influențată de factori externi. În această ordine de idei, Edward de Bono, autorul lucrării „Gândirea laterală” menționează: „Gândirea este o deprindere ce poate fi dezvoltată prin instruire, practică și prin însușirea unor metode de îmbunătățire. Gândirea nu diferă de celelalte abilități și o putem perfecționa, cu condiția să avem voința să facem acest lucru” [7]. Și psihologul evreu Reuven Feuerstein menționează, la începutul anilor '60:

„Gândirea inteligentă se învață, ca și oricare alt tip de conduită. Drept cauze ale blocării și inutilizării ei sunt: atitudinea pasivă, retragerea, lipsa de încredere în sine, dar și deprivarea culturală” [8, p. 334].

Gândirea umană nu este uniformă, nu funcționează la fel la toți oamenii sau la unul și același om, în momente și în situații diferite. Iată de ce, de-a lungul timpului, s-a lansat și apoi s-a accentuat ideea existenței mai multor tipuri sau moduri de gândire. În știința psihologică contemporană, sistemul de criterii folosit în clasificarea gândirii este unul destul de complex: după orientare (*gândire direcționată și nedirecționată*); după tipul operațiilor presupuse (*gândire algoritmică și euristică*); după finalitate (*gândire reproductivă, productivă și critică*); după sensul de evoluție (*gândire divergentă și convergentă*); după demersurile logice (*gândire*

inductivă, deductivă și analogică); după modul de desfășurare (*gândire verticală și laterală*); după valoare (*gândire pozitivă și negativă*); după corespondența cu realitatea (*gândire vigilență sau realistă și autică sau onirică*); după eficiență (*gândire eficientă și neeficientă*) [8, p. 271].

Constatări concludive ale demersului științific

- ⇒ Din cele mai vechi timpuri, oamenii prezentau interes pentru cunoașterea naturii și a esenței gândirii;
- ⇒ Mințile notorii ale tuturor timpurilor au încercat să ofere o explicație complexă vizând importanța gândirii umane;
- ⇒ Au existat curente psihologice (funcționalismul, behaviorismul) care au neglijat gândirea

umană și rolul acesteia în generarea de comportamente și interacțiuni sociale;

- ⇒ Abordarea experimentală a gândirii, în condiții de laborator, a început mult mai târziu, comparativ cu cea a altor procese psihice, datorită complexității respectivului proces psihic;
- ⇒ Astăzi, cercetările referitoare la ameliorarea abilităților de gândire sunt de mare utilitate de practica psihologică, cu un accent nemijlocit pe gândirea eficientă, gândirea rațională și pozitivă.

Drept direcție de cercetare ulterioară, ne propunem analiza detaliată a mecanismelor și formelor gândirii și a implicării acestora în activitatea (personală și socială) armonioasă și constructivă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Britt M. *Experimente psihologice*. București: Editura „Meteor press”, 2017.
2. Cosmovici A. *Psihologie generală*. Iași: Editura „Polirom”, 2005.
3. David D. *Tratat de psihoterapie cognitive și comportamentale*. Iași: Editura „Polirom”, 2017.
4. Golu M. *Fundamentele psihologiei*. București: Editura Fundației „România de mâine”, 2007.
5. Mânzat I. *Istoria psihologiei universale*. București: Editura „Univers enciclopedic gold”, 2012.
6. Mihai I.-M. *Istoria psihologiei*. Iași: Institutul European, 2007.
7. Tracy B. *Schimbând gândirea, îți schimbi viața*. București: Editura „Curtea Veche Publishing”, 2018.
8. Zlate M. *Psihologia mecanismelor cognitive*. Iași: Editura „Polirom”, 1999.